

TAAJJUB, HAYRAT MA'NOLARINING IFODALANISHI

Ozotboyeva Maxfuza Ravshan Qizi

O'zbek tili va adabiyoti universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995501>

Annotatsiya. Ushbu maqolada so'roq gaplarning taajjub, hayrat ma'nolari haqida qisqacha fikr bildirilgan. Ushbu maqolar pragmatik tomondan misollar orqali tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: pragmatika, so'roq gap, taajjub, hayrat, diktal savol, javob.

So'roq gaplar kishining emotsional ekspressiv holatini ifodalovchi muhim vosita sanaladi. So'roq gaplarda ifodalanadigan ma'no nozikliklari xilma xil. Fransuz tadqiqotchisi Bally Savolning butun gapga yoki uning qismiga qaratilganligiga qarab, u to'liq va qisman savol turlarini ajratadi. Ushbu parametrlarning kesishishi savollarning quyidagi tasnifini beradi

1. To'liq diktal savol (Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?) savol beruvchining hodisani umuman bilmasligini bildiradi va javob bayonining butun mazmuniga yo'naltiriladi;

2. Qisman diktal savol (Kim chiqdi?) voqeaning muayyan tomonini bilmaslikni taklif qiladi va ma'lumotning javob bayonotida mavjud bo'lgan qismga yo'naltiriladi;

3. To'liq modal savol (Lola shu yerdami?) hodisaning bir butun sifatida ma'lum ekanligini, lekin uning voqea voqeligiga mos kelishi ma'lum emasligini va mavjud ma'lumotlarning to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlashni nazarda tutadi;

4. Qisman modal savol (Lola maktabga bordimi?) hodisaning alohida jihatiga shubha bildiradi.

Ch.Balli va boshqa olimlar tasnifiga ko'ra, so'roq gaplar ikki guruhga bo'linadi.:

1. Sof (real) savollar, (sof-) ma'lumotli so'roq gaplar;

2. O'tish xarakteridagi takliflar - savoldan xabarga, ma'lumotga ega bo'lmagan, ritorik so'roq gaplar.

Eng batafsil sifatida K.Milyxning tasnifini ta'kidlash mumkin.

U barcha so'roq gaplarni u ikki guruhga ajratadi :

1. Javobni talab qilish (to'g'ridan-to'g'ri savol, aniqlovchi savol, takroriy savol, savol-taklif, savol-taxmin, savol suhbatdoshning roziligini taklif qilish yoki taklif qilish);

2. Javobni talab qilmaslik (savol - qoralash, savol - e'tiroz, so'roq undovi va diqqatni jalb qiluvchi savol).

Olimlar tomonidan gapning sintaktik xususiyatlari tadqiq qilinganda gaplarda modal ma'nolarning ifodalanishi va bu holatning gap sintaktik qurilishiga ta'siri masalasi tekshirilganda, modal ma'no ifodalovchilar qatorida so'roq gaplar ham keltirib o'tiladi. So'roq gapning barcha ikkinchi darajali funksiyalarini to'rtta sohaga bo'lish mumkin:

1. Axborot mazmuni maydoni ;

2. Hissiy-baholash sohasi ;

3. Motivatsiya sohasi ;

4. Aloqa maydoni .

Ushbu ko'rsatiulganlardan hissiy-baholash maydoni doirasida gumon, noaniqlik, taajjub, hayratlanish singarilarni kiritish mumkin. Xususan:

Gumon:Sen ham uni sevasanmi?

Noaniqlik:Qaylardasan, sevikli erkam?

Aytish joizki, so'roq gaplar orqali modal ma'nolarning ifodalanishi gapning ekspressivligini oshirishga xizmat qiladi. Gapda taajjublanish va hayratlanish mazmuni turli vositalar orqali ifodalanishi mumkin.

1. Undov so'zlar orqali: Vooy, buncha katta?
2. Unlilarni birdan ortiq ifodalash: Biz ko'rgan binolar balaand ekan.
3. So'roq-taajjub yuklamalari orqali: Juda ajoyib ekan-ku!
4. Tajjub, hayratlanish ma'nosi asosan his-hayajon semasi bilan aytiladi.

So'roq gaplarda taajjub ma'nosi asosan –mi yuklamasidan keyin to'liqsiz fe'llar, shaxs-son shakllarining qo'llanilishi orqali hosil qilinadi:

1. **–mi yuklamasi + ekan to'liqsiz fe'lining qo'llanilishi orqali taajjub mazmuni ifodalanishi:**

Aytgil, ey Muhammad, manman kimsalar

Vahmkor bo'lsa ham nechog' siyog'i.

Qancha deysinmasin chiranib magar,

Teshib o'tdimikan yerni oyog'i?

— *Aytgil, ey Muhammad, manman kimsalar*

Vahmkor bo'lsa ham nechog' siyog'i.

Qancha kerilmasin chiranib magar,

Tog'larga yetdimi ekan dimog'i? (A.Oripov. Haj daftari)

Ushbu keltirilgan matnda faqat taajjub ma'nosi ifodalangan deb bo'lmaydi. Yozuvchi fikriy mundarijasi bilan so'roq gap mazmunida turli ma'no nozikliklari ifodalaniib boradi. Avvalo, ta'kidlash mazmuni yaqqol ifodalangan. Manman odamlar ming chiranganligi bilan oyog'I tog'larga yetolmasligi, yoki yerni teshib o'tolmasligini ta'kidlaydi. Shu mazmunda insoniyat ne uchun manmansirashi lirik qahramonni taajjubga soladi. E'tibor qaratildigan bo'lsa, taajjub ma'nosi –mi yuklamasi bilan ekan to'liqsiz fe'lining birga kelishi orqali yuzaga chiqqan.

Hamon umidvorman,

Qalbim malikasi!

Sog'inch va alamdandun ham zim-ziyo.

Yana uzoqlarda shoshqin qadam sasi,

Bu ham o'tarmikin, to'xtarmikin yo?..

2. **–mi yuklamasi + di shaklining qo'llanilishi orqali taajjub mazmuni ifodalanishi:**

Hech biri o'limning buyuk mohiyatin

Etgisi kelmasdi ro'y-rost tasavvur.

Nahotki yolg'onsiz o'la olmasa,

Unga yetmasmidi bir yolg'on umr?!

–mi so'roq-taajjub yuklamasi va –di o'tgan zamon shakllarining birga qo'llanilishida taajjub bilan birga kinoya, ta'kid ma'nosi ham yuklanadi. Yuqoridagi misolda ham so'roq mazmunida lirik qahramonning fikriy mundarijasi uchinchi va to'rtinchi misralarda ko'tarilib boradi.

Lirik qahramon hayratlanishi shoirning atrofdagi voqelardan norozilik, ko'ngli to'lmaslik kayfiyatidan kelib chiqadi.

Ishva bozori bu! Stollar — rasta!

Torning g'ilofida pul dasta-dast? [U.Azim. Beshafqat ballada]

Ushbu parchada so'roq ohangi shoirning hayrati, "nahotki" mazmunli so'rog'I orqali yuzaga keladi.

3. **dialoglar orqali ifodalanishi.** Ma'lumki, dialogning o'ziga xos tarkibiy qismlari uning elliptikligi, kirish so'zlari, so'z birikmalari, sukunat o'rini bosuvchi so'zlar, nutq klişelari va boshqalardir. Ya'ni, takroriy savollar, so'roqning alohida turi sifatida. bayonotlar sanab o'tilgan ko'plab xususiyatlarning aksidir. So'roq so'roqlarning pragmatik turiga - o'z maqsadi bo'yicha birlashgan gaplarga - qabul qiluvchining nutqiy harakatiga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, murojaat qiluvchi o'z suhbatdoshidan izlayotgan nutq takrori turli maqsadlarga yo'naltirilishi mumkin, masalan: hozirgina aytilgan narsaning oddiy tasdig'ini eshitish, aytilgan narsaga kinoya ko'rsatish, ishonchsizlik bildirish. , norozilik yoki mulohaza yuritish uchun vaqt orttirish, shuningdek, qabul qiluvchining aytadigan gapi bo'lmagan "nozik vaziyatda" reaksiya bo'lishi mumkin. She'riy matnlarda dialog ko'rinishlarida so'roq mazmunida taajjub va hayratlanish ifoda etiladi:

Ishqiboz yigitcha topolmas tadbir:

— *Nimaga? Ne buldi? Shunday tunda... Bas...*

O'jar qiz xo'rsinar:

— *Tushuning, axir,*

Mark Byornes kuylaydi, hech kim tinglamas!.. (U.AZIM.Saylanma)

Ushbu she'rda ham yigit va qiz dialogi orqali taajjublanish yuzaga chiqadi. Yigitning Nimaga? Ne bo'ldi? So'roqlari uning hayratlanishi, holatdan hayratga tushiishini ko'rsatadi.

Ko'rinadiki, tajjub va hayratlanish ma'nosining gap kontekstida ifodalanishi so'roq gaplar hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, faqatgina taajjub vanhayratlanish ma'nosigina emas, gap kontekstidan keloib chiqib, ajablanish, ikkilnaish, gumonsirash singari ma'nolar ham qorishiq ifodalanishi mumkin.

REFERENCES

1. Хайназарова М. Сўроқ гапларда шакл ва мазмун номувофиқлиги. Филол. фанл. номз. ...дисс. – Тошкент, 1999
2. Абдуазизов А. Тилшунослик назариясига кириш. - Тошкент, Ўзбекистон, 2010. – Б.88.
3. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивлик ифодалашнинг синтактик усули. -Т.: Фан, 1987. –Б. -88
4. Ашурова Д.У. Новые подходы к лингвистике текста. Хорижий филология. – №3. – Самарканд, 2011. – С.32.
5. Рахимов У. Пресуппозицияни ўрганишнинг назарий асослари//Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари. Илмий мақолалар тўплами. – Андижон, 2012. 259-бет
6. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006.– Б. 25.